

A Importância da Fisioterapia no Tratamento Ambulatorial de Pacientes Adultos que Desenvolveram Atrofia Musculoesquelética no Pós Covid 19

The Importance of Physiotherapy in the Outpatient Treatment of Adult Patients Who Developed Musculoskeletal Atrophy in Post Covid 19

Pabloena da Silva Pereira¹
Maria da Conceição F. Marinho²
Eduardo Dutra Mendonça³
Elizangela Machado Dutra⁴
Ivanilda Sousa Soares⁵
Jonato Gomes Ramos⁶

DOI: 10.5281/zenodo.8172881

Envio: 07/07/2023
Aceite: 22/07/2023

Resumo: *A Fisioterapia em pacientes com atrofia musculoesquelética pós-Covid é um tema muito discutido. O objetivo é reconhecer seu papel, descrever características, realizar estudo bibliográfico e identificar tratamentos. Um estudo embasado em 90 artigos, desses, 10 incluídos. Utilizado os descritores: fisioterapia, atrofia, COVID 19. Como resultado constata-se que a fisioterapia é fundamental para reabilitação da atrofia musculoesquelética Pós COVID 19.*

Palavras-chave: Fisioterapia; Atrofia Musculoesquelética; Pós Covid 19.

Abstract: *Physiotherapy in patients with post-Covid musculoskeletal atrophy is a much discussed topic. The objective is to recognize its role, describe characteristics, carry out a bibliographical study and identify treatments. A study based on 90 articles, of which 10 were included. The descriptors used were: physiotherapy, atrophy, COVID 19. As a result, it appears that physiotherapy is essential for the rehabilitation of post-COVID 19 musculoskeletal atrophy.*

Keywords: Physiotherapy; Musculoskeletal Atrophy; Post Covid 19.

INTRODUÇÃO

O Novo Coronavírus (COVID 19) surgiu na cidade chinesa Wuhan em 2019, e em 20 de janeiro de 2020 a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que se tratava de uma Emergência de Saúde Pública de Âmbito Nacional. Mas devido a rapidez com que este vírus é transmitido e a gravidade com que a COVID-19 acomete a pessoa infectada, menos de dois meses depois de considerar o surto como Emergência, em março de 2020, a OMS declara que o mundo está diante de uma pandemia de COVID-19. Mais de um ano e meio depois do primeiro caso de COVID-19, a doença já matou mais de três milhões e meio de pessoas em todo o mundo. ¹

O coronavírus pode causar algumas inflamações nos músculos ou piorar dores crônicas, podendo manifestar no organismo sintomas leves de uma gripe a uma Síndrome Respiratória Aguda Grave. Os sintomas gerais são cefaleia, febre, coriza, dor de garganta, tosse, ageusia e anosmia. Já os sintomas motores são fraqueza muscular generalizada, déficit de habilidades motoras, limitação de funcionalidade e limitação de atividades de vida diárias (AVDs). ²

É neste sentido que este trabalho retrata sobre “A importância da fisioterapia no tratamento ambulatorial de pacientes adultos que desenvolveram Atrofia Musculoesquelética no Pós Covid 19”, sendo um assunto que ganhou destaque em muitas bibliografias, pelas condições que muitos adultos passam até hoje devido as sequelas do Covid 19, e que este tipo de atrofia cada dia mais precisa ser entendida e tratada.

A atrofia muscular esquelética ocorre devido a uma diminuição das vias de síntese e/ou aumento das vias de degradação de proteínas, uma diminuição no teor proteico, no diâmetro da fibra, na produção de força, na resistência, na fadiga e no número de mitocôndrias. Uma vez que o tamanho da fibra muscular é afetado, o indivíduo perde massa muscular e força e, conseqüentemente, capacidade funcional. ² Como fisioterapeutas, vemos várias condições que podem levar a um estado de atrofia muscular esquelética, incluindo: desuso, imobilização, doenças catabólicas como câncer, ou processos naturais, tais como o envelhecimento.

Os efeitos podem ser diferentes dentre as distintas causas de atrofia muscular esquelética, por exemplo, indivíduos jovens submetidos a sete dias de imobilização tiveram uma perda de massa muscular de 220 gramas no seu membro inferior imobilizado, diferentemente de quando ficaram sete dias em repouso, o que resultou em uma perda de massa muscular de 140 gramas em cada membro inferior (com maior perda muscular total). Isso representa ~0.6% de perda de massa muscular no membro inferior por dia de atrofia. Além disso, a força muscular foi afetada ainda mais, com uma perda de ~1.3% por dia. ³

Atrofia Muscular é basicamente a diminuição e/ou falta de desenvolvimento do músculo. É comum ver a atrofia em torno de 3 a 4 meses depois da deservação, visto que unidades motoras são perdidas, então, ocorre a diminuição das células e do tamanho do músculo. ³

Os diferentes tipos de condições que desencadeiam a atrofia implicam em diferentes tipos de vias e de sinalização molecular no regulamento desse sistema com alterações complexas nas vias de sinalização intracelular no núcleo e citoplasma.⁴ Pode ser causada por falta de uso ou de atividade física, envelhecimento, inanição, medicamentos ou por uma ampla variedade de lesões ou doenças que afetam o sistema nervoso e musculoesquelético, levando a fraqueza muscular e causa incapacidade física. Em casos de fraqueza ou má nutrição do músculo, primeiro ocorre perda de gordura corporal, mas esta pode progredir para atrofia muscular se sua duração é prolongada; e o tratamento de reversão envolve terapia nutricional. Como é o caso no Pós Covis 19. Além disso, doenças musculoesqueléticas, como distrofia muscular ou miopatias, podem causar atrofia além de danos ao sistema nervoso, como lesões da medula espinhal ou acidente vascular cerebral.⁵

O tratamento depende da causa subjacente como a hidratação; os antieméticos: se náuseas ou vômitos, se alta suspeição de infecção por Clostridium, mas geralmente inclui fisioterapia motora e respiratória, exercícios físicos e dieta nutricional adequada.⁶ É possível, associar ao treinamento a ingestão de suplementos alimentares, que estimulam os músculos, ou seguir uma dieta com alimentos que ajudam a formar massa magra.

O fisioterapeuta tem um papel importante no tratamento da atrofia musculoesquelética no Pós COVID-19, e em todo o processo de recuperação, principalmente nas consequências que a doença traz para o corpo, na maioria dos casos os pacientes apresentam sequelas ou disfunções após a doença. Dessa forma, a fisioterapia se encontra inserida na equipe multidisciplinar, por meio de seus recursos e suas técnicas, e tem como seu principal objetivo minimizar as alterações físico-funcionais da COVID-19, preservando e mudando a qualidade de vida desses pacientes e devolvendo a funcionalidade, pois, o profissional de fisioterapia presta assistência ao ser humano, seja em um plano de tratamento individual ou coletivo, promovendo saúde sem que haja discriminação⁶. Considerando o cenário atual da saúde mundial, evidencia a relevância da atuação fisioterapeuta, sendo profissional de linha de frente no atendimento aos pacientes com essa doença e na prevenção e reabilitação dos agravos pós-COVID19.⁷

Este trabalho pretende informar sobre a atrofia musculoesquelética em adultos no Pós Covid 19 e os planos de tratamento ambulatorial que o fisioterapeuta pode aplicar na reabilitação destas pessoas, orientando e propondo métodos para obter melhores resultados na recuperação. Assim evidenciando todos estes fatos através da evidência em diversos autores que tratam sobre a temática.

Retrata sobre “A importância da fisioterapia no tratamento ambulatorial de pacientes adultos que desenvolveram Atrofia Musculoesquelética no Pós Covid 19”. Um assunto bem atual e relevante com muita repercussão devido diversas pessoas precisarem de cuidados fisioterapêuticos por terem sido acometidos de atrofia muscular pelos sintomas da COVID, medicamentos ou mesmo tempo prolongado de internação devido a contaminação pela Covid 19.

Diante da Pandemia da COVID 19 que acometeu todos os países, sendo uma doença da família dos coronavírus que surgiu a um longo tempo e que só reapareceu em 2019, os sintomas principais são relacionados ao aparelho respiratório, mas também pode deixar sequelas que limitam a pessoa de diversas maneiras como a atrofia musculoesquelética.

A fisioterapia tem papel fundamental na reabilitação de indivíduos que apresentaram sequelas e complicações da Covid-19 mostrando a necessidade

da busca de profissionais e a valorização dos mesmos. Neste intuito temos como objetivo principal reconhecer o papel do fisioterapeuta na reabilitação de pacientes adultos que desenvolveram Atrofia Musculoesquelética no Pós Covid 19, entendendo as características da Atrofia e da Covid 19, investigação sobre autores que tratam sobre o assunto, como também os tratamentos fisioterapêuticos que ajudam os pacientes a melhorar a sua qualidade de vida, retardando o processo da atrofia muscular.

Esse estudo poderá contribuir para a explicação da seqüela de atrofia muscular pós Covid-19 através da compilação das informações podendo ser utilizado por profissionais de diversas áreas para diagnóstico, tratamento e acompanhamento de pacientes. E para apoiar os mesmos ou outros profissionais da saúde a entender a atrofia musculoesquelética e as maneiras possíveis de abordagem precoce tanto nos casos leves como nos casos mais graves da doença.

Diversos estudos mostram que pessoas que tiveram a doença com infecção moderada ou grave tiveram uma redução da força dos membros superiores e inferiores e no deambular, como também mialgias. Isso sugere que a infecção por coronavírus leva a redução tanto na força quanto na resistência muscular, provavelmente devido aos efeitos próinflamatórios da infecção viral e ao descondicionamento que ocorre durante o período de recuperação da doença. ³

O sistema musculoesquelético pode sofrer com a perda de massa e da função muscular, mialgia, neuropatia e déficit de equilíbrio. Portanto, existe a necessidade desses pacientes realizarem um protocolo intensivo de reabilitação, com ênfase no fortalecimento e adaptações neuromusculares a fim de proporcionar e devolver a funcionalidade global, melhorando o condicionamento físico, cardiorrespiratório, aumento da força muscular e coordenação motora. ⁶ A fisioterapia pode ajudar os pacientes ainda no hospital e depois no domicílio, tem o objetivo do tratamento de recuperar e ganhar a força e ADM (Amplitude de Movimento), aumentar a resistência cardiorrespiratória e flexibilidade e restaurar a independência.

Com a pandemia da COVID-19, a fisioterapia como área importante da saúde, passou a atender uma quantidade ainda maior de pacientes que precisam

de cuidados específicos para lidar com as consequências desta doença. Desde então, profissionais da área procuram estabelecer protocolos que garantam a recuperação total ou parcial dos pacientes acometidos pela Covid, de forma a garantir uma melhor qualidade de vida destas pessoas.

Portanto, o acompanhamento por profissionais fisioterapeutas, de indivíduos que adquiriram Covid-19, que necessitaram de cuidados intensivos e hospitalizações prolongadas é muito importante, pois essa doença pode deixar sequelas, o que pode culminar com a diminuição da qualidade de vida e também com doenças crônicas, que necessitam de tratamento a curto, médio e longo prazo. Diante dos resultados mencionados observa-se que muitos pacientes infectados pelo vírus SARS-CoV-2 apresentaram diversas sequelas em vários sistemas do corpo que podem interferir em sua qualidade de vida.

Como objetivo Geral foi reconhecer a importância da fisioterapia no tratamento ambulatorial de pacientes adultos que desenvolveram Atrofia Musculoesquelética no Pós Covid 19. E os específicos foram descrever as características e desenvolvimento da Atrofia Musculoesquelética e da Covid 19; Realizar estudo bibliográfico em diversas fontes que retratem sobre o desenvolvimento da atrofia musculoesquelética no Pós covid 19 em adultos e o papel da fisioterapia nestes casos e; Exemplificar a avaliação, os objetivos e condutas fisioterapêuticas que podem ser realizadas em pacientes adultos que desenvolveram Atrofia Musculoesquelética no Pós Covid 19 em tratamento ambulatorial.

O desenvolvimento foi realizado através de Pesquisa bibliográfica dentro de um viés qualitativo com revisão da literatura de obras que se relacionam com a importância da fisioterapia no tratamento de pacientes adultos que desenvolveram Atrofia Musculoesquelética no Pós Covid 19 por meio de consultas na internet, nos sites do google acadêmico, SCIELO, PUBMED, SNS, Gov.br, Crefito e etc., utilizando descritores: Papel da fisioterapia, Sequelas Pós covid19, Atrofia Musculoesquelética, tratamento fisioterapêutico, compreendendo o período de 2009 a 2023, envolvendo estudos no idioma português e alguns em inglês traduzidos para o português.

Também coletas em livros e revistas, que tratam sobre o tema em bancas e bibliotecas. Dessa forma, segundo Silva³⁵, algumas medidas devem ser

tomadas ao fazer uso da coleta bibliográfica, levando-se em conta alguns aspectos, como: produzir o trabalho a partir do maior número possível de material bibliográfico publicado; procurar se ater somente àqueles trabalhos que dizem respeito ao tema; ampliar a pesquisa, fazendo uso não somente de livros técnico-científicos, mas recorrer também a outras fontes.

Durante a pesquisa bibliográfica foram relacionados 90 artigos sobre o tema e, destes 30 foram incluídos que relatam como se dá a reabilitação dos adultos no Pós Covid 19 e o papel do fisioterapeuta neste processo, usando de embasamento teórico no projeto. Sendo que alguns destes autores foram Dalakas, Fernandes, Ramaani, 2021. Gil, afirma que a vantagem da pesquisa bibliográfica é permitir ao pesquisador a cobertura completa dos fenômenos, porém deve-se cuidar para que essas fontes não sejam equivocadas, convém analisar cada informação para descobrir as incoerências.³⁶

Após a coleta das citações nas referências bibliográficas, elaborou-se este trabalho com o mínimo de embasamento, assim evidenciando o papel da fisioterapia no tratamento dos adultos com atrofia muscular no pós covid 19, enfatizando como se dá os sintomas e o tratamento adequado para melhoria dos problemas acometidos.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

1 ORIGEM DO CORONAVÍRUS

O vírus faz parte de uma família que causam infecções respiratórias que foram descobertos em 1937. Em 1965, quase trinta anos depois do primeiro isolamento da infecção, o vírus foi denominado como “coronavírus” por ser semelhante a uma coroa quando visto de um microscópio. Em dezembro de 2019, foi registrada uma nova variação do vírus, o SARS-CoV-2, responsável pela pandemia mundial.⁸

Vírus da família *Coronaviridae* causam uma variedade de doenças no homem e nos animais, especialmente no trato respiratório. As partículas virais são esféricas, com cerca de 125 nm de diâmetro e revestidas por um envelope fosfolipídico. O genoma de RNA de fita simples e senso positivo contém entre 26 a 32 quilobases e está associado a proteínas, formando o nucleocapsídeo. As partículas

apresentam projeções que emanam do envelope em forma de espículas, formadas por trímeros da proteína S (*spike protein*). Essas projeções geram um aspecto de coroa, daí a denominação coronavírus. A proteína S é responsável pela adesão do vírus nas células do hospedeiro e participa do processo de interiorização, no qual ocorre a fusão entre as membranas viral e da célula e a entrada do vírus no citoplasma.⁹

Outras variações mais antigas de coronavírus, como SARS-CoV e MERS-CoV, são conhecidas pelos cientistas. Eles também chegaram aos humanos por contato com animais: gatos, no caso da Sars, e dromedários, no vírus Mers.

No caso do Sars-CoV-2, causador da atual pandemia de covid-19, a proteína S reconhece através de seu domínio ligante do receptor (RBD) o receptor ACE2 (enzima conversora de angiotensina 2) da célula. Sete espécies podem infectar humanos, sendo que três podem produzir doenças graves, o Sars-CoV-2, o Sars-CoV, agente da pandemia de Sars (síndrome respiratória aguda grave) de 2002-2003 e o Mers-CoV, causador da Mers (síndrome respiratória do Oriente Médio). Os coronavírus HKU1, NL63, OC43 e 229E estão associados a doenças com sintomatologia leve.⁹

Os coronavírus (CoV) são uma ampla família de vírus que podem causar uma variedade de condições, do resfriado comum a doenças mais graves, como a síndrome respiratória do Oriente Médio (Mers-CoV) e a síndrome respiratória aguda grave (Sars-CoV). O novo coronavírus (nCoV) é uma nova cepa de coronavírus que havia sido previamente identificada em humanos. Conhecido como 2019-nCoV ou Covid-19, ele foi detectado após a notificação de um surto em Wuhan, na China, em dezembro de 2019.⁹

A primeira variante do Sars-CoV-2, a D614G, foi identificada no início de 2020. Em dezembro, ocorreu a identificação da cepa inglesa B.1.1.7, mais contagiosa do que a cepa original identificada em Wuhan. Depois vieram as cepas B.1.351, da África do Sul, e a de Manaus, P.1. Mais tarde surgiu a variante B.1.525, já identificada em vários países, como Nigéria, Reino Unido e Dinamarca. Outras poderão aparecer.¹⁰

2 COVID 19

A doença do coronavírus-19 (COVID-19) é o termo utilizado para designar uma doença ocasionada pela infecção do novo coronavírus [síndrome respiratória aguda grave do coronavírus (SARS-CoV-2)], que teve seu surto inicial em dezembro de 2019 na cidade de Wuhan, na China, espalhando-se rapidamente por diversos países no mundo. ¹¹

Ainda não está claro como ocorreu a mutação que permitiu o surgimento do novo vírus. O surto inicial atingiu pessoas que tiveram alguma associação a um mercado de frutos do mar em Wuhan – o que despertou a suspeita de que a transmissão desta variação de coronavírus ocorreu entre animais marinhos e humanos. O mercado foi fechado para limpeza e desinfecção. ⁹

A rápida disseminação em escala global, com alta taxa de infecção e morte, fez com que em 30 de janeiro de 2020 a Organização Mundial de Saúde (OMS) a declarasse como uma emergência de saúde pública de importância internacional e, em 11 março do mesmo ano, como uma pandemia. O SARS-CoV-2 é um vírus de RNA de fita simples, pertencente à família Coronaviridae. Essa família apresenta representantes que infectam tanto humanos como uma grande variedade de animais, causando infecções que podem variar de assintomáticas a graves. ¹²

A principal forma de transmissão é a direta de pessoa para pessoa pela respiração. As gotículas respiratórias de uma pessoa doente, liberadas pela tosse, espirro ou fala, alcancem uma outra pessoa por meio do ar. Diante do contato com as mucosas, ou seja, boca, nariz e, possivelmente, pelos olhos. É importante lembrar que a transmissão também pode ocorrer ao se encostar a mão contaminada com essas gotículas nas mucosas. ¹²

Até os dias de hoje, a transmissão por contato direto do vírus com outras partes do corpo que não sejam essas mucosas respiratórias - como a pele - não foi confirmada. E apesar do coronavírus ser detectado nas fezes, no sangue e no sêmen, a transmissão do vírus por meio dessas vias não é significativa.

2.1 SINTOMAS COVID 19

A infecção pelo SARS-CoV-2 pode variar os sintomas de determinadas formas:

- Casos Assintomáticos: testes laboratoriais positivos sem ausência de sintomas.
- Manifestações leves: chamada também de oligo sintomática, pois apresenta quadro clínico caracterizado por febre, tosse, coriza, dor de garganta, anosmia, ageusia, astenia, dispneia leve, hiporexia, náusea, diarreia e vômito.¹³
- Manifestações moderadas: tosse persistente e febre persistente diária, até sinais de piora progressiva de outro sintoma relacionado à covid-19 (adinamia, prostração, hiporexia, diarreia), além da presença de pneumonia sem sinais ou sintomas de gravidade.¹³
- Manifestações Graves: Considera-se a Síndrome Respiratória Aguda Grave [severe acute respiratory syndrome (SARS)] (Síndrome Gripal que apresente dispneia/desconforto respiratório ou pressão persistente no tórax ou saturação de oxigênio menor que 95% em ar ambiente ou coloração azulada de lábios ou rosto). Para crianças, os principais sintomas incluem taquipneia (maior ou igual a 70 rpm para menores de 1 ano e maior ou igual a 50 rpm para crianças maiores que 1 ano), hipoxemia, desconforto respiratório, alteração da consciência, desidratação, dificuldade para se alimentar, lesão miocárdica, elevação de enzimas hepáticas, disfunção da coagulação, rabdomiólise, cianose central ou SpO2 <90-92% em repouso e ar ambiente, letargia, convulsões, dificuldade de alimentação/recusa alimentar. sendo necessária atenção especial aos sinais e sintomas que indicam piora do quadro clínico que exijam a hospitalização do paciente.¹⁴
- Casos críticos: Os principais sintomas são sepse, síndrome do desconforto respiratório agudo, insuficiência respiratória grave, disfunção de múltiplos órgãos, pneumonia grave, necessidade de suporte respiratório e internações em unidades de terapia intensiva.¹³

Esses sintomas podem ser combinados ou aparecerem sozinhos, a depender da gravidade do caso, do tempo de exposição e contaminação. Especialistas recomendam que as pessoas sintomáticas façam teste de covid-19 para que possam tomar os cuidados corretos de isolamento e, se necessário, de tratamento.

2.2 DIAGNÓSTICO COVID 19

O diagnóstico pode ser feito por investigação clínico-epidemiológica, anamnese e exame físico adequado do paciente, caso este apresente sinais e sintomas característicos da covid-19. O diagnóstico laboratorial pode ser realizado tanto por testes de biologia molecular, sorologia ou testes rápidos. E se ainda necessário diagnóstico por imagem.

Para o Ministério da Saúde o teste de Biologia molecular permite identificar a presença do material genético (RNA) do material genético (RNA) do vírus SARS-CoV-2 em amostras de secreção respiratória, por meio das metodologias de RT-PCR em tempo real (RT-qPCR) e amplificação isotérmica mediada por loop com transcriptase reversa (reverse transcriptase loop-mediated isothermal amplification, RT-LAMP). A Sorologia detecta anticorpos IgM, IgA e/ou IgG produzidos pela resposta imunológica do indivíduo em relação ao vírus SARS-CoV-2, podendo diagnosticar doença ativa ou pregressa. As principais metodologias são: Ensaio Imunoenzimático (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay – Elisa), Imunoensaio por Quimioluminescência (Cliia) e Imunoensaio por Eletroquimioluminescência (Eclia). E os Testes rápidos de antígeno e de anticorpo, por meio da metodologia de imunocromatografia. O teste rápido de antígeno detecta proteína do vírus em amostras coletadas de naso/orofaringe, devendo ser realizado na infecção ativa (fase aguda) e o teste rápido de anticorpos detecta IgM e IgG (fase convalescente), em amostras de sangue total, soro ou plasma.¹⁵

O teste laboratorial IGG/IGM e Antígeno, é um exame sorológico que detecta as Imunoglobulinas M (IgM) e G (IgG), ou seja, identifica a presença dos anticorpos que são produzidos pelo organismo para combater a infecção. Já o exame de antígeno, detecta o momento em que o vírus está presente na via aérea. Diferentemente dos autotestes de farmácia, eles notificam os resultados ao governo, colaborando para que o Ministério da Saúde e os cientistas monitorem o avanço da doença no País e, assim, tomem as medidas necessárias.¹⁶

Diagnosticado corretamente, o paciente tem mais chances de tratar a doença de forma a não evoluir para quadros clínicos graves. Além disso, ao aderir ao protocolo de uso de máscaras, ele não coloca outras pessoas em risco de contaminação, como recomenda o Ministério da Saúde.

2. 3 COMPLICAÇÕES COVID 19

Embora a maioria das pessoas com covid-19 desenvolvam sintomas leves (40%) ou moderados (40%), aproximadamente 15% podem desenvolver sintomas graves que requerem suporte de oxigênio e, cerca de 5% podem apresentar a forma crítica da doença, com complicações como falência respiratória, sepse e choque séptico, tromboembolismo e/ou falência múltipla de órgãos, incluindo lesão hepática ou cardíaca aguda e requerem cuidados intensivos. ¹⁶

A covid-19 pode estar frequentemente associada a manifestações mentais e neurológicas, incluindo delírio ou encefalopatia, agitação, acidente vascular cerebral, meningoencefalite, olfato ou paladar prejudicados, ansiedade, depressão e distúrbios de sono. Em muitos casos, manifestações neurológicas relatadas mesmo em pacientes sem sintomas respiratórios. ¹⁶

As manifestações clínicas da covid-19 são geralmente mais leves em crianças do que em adultos. No entanto, em 26 de abril de 2020, o Sistema Nacional de Saúde Inglês (NHS) lançou um alerta relatando uma nova apresentação clínica em crianças, caracterizada como uma síndrome hiperinflamatória que pode levar a um quadro de falência de múltiplos órgãos e choque, denominada Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica (SIM-P) temporalmente associada à covid-19. ¹⁶

O novo coronavírus traz um encaixe perfeito entre vírus e hospedeiro, que determina os aspectos da doença (prevenção, resposta imune e transmissão), sendo que o SARS-COV-2 apresenta o tropismo imunológico, capaz de diminuir a resposta imunológica do organismo. ¹⁷ Sendo assim, é possível observar que o principal sintoma do COVID-19 seja o respiratório; ela é uma doença multissistêmica e também apresenta complicações musculoesqueléticas e em demais sistemas devido à relação com a presença de receptores para a Enzima Conversora de Angiotensina 2.

2.3.1 ALTERAÇÕES MUSCULOESQUELÉTICA

As alterações musculoesqueléticas são advindas, muitas das vezes, pelo tempo de internação em suporte ventilatório mecânico invasivo (VI) que é a utilização de uma prótese introduzida na via aérea, isto é, um tubo oro ou nasotraqueal, ou uma cânula de traqueostomia. A VM é um método de suporte de vida necessário para a maioria dos pacientes que se encontram na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), o que leva ao uso do equipamento por um maior período, levando o paciente a ficar suscetível as mais diversas infecções e pelos efeitos próinflamatórios da infecção, o que ocasiona fraqueza muscular.¹⁸

A incidência de fraqueza adquirida em unidade de terapia intensiva (FAUTI) vem aumentando recentemente em virtude da diminuição da mortalidade geral dentro da terapia intensiva e desponta, assim, como nova patologia a ser entendida a fim de melhorar o desfecho dos doentes críticos, visto que existem evidências claras relacionadas a FAUTI ao aumento da internação hospitalar e à permanência em unidade de terapia intensiva (UTI).¹⁹

Sendo que a partir da aquisição do FAUTI que se possibilita um tratamento específico relacionado a atrofia muscular, sendo uma das causas relatadas no Pós Covid 19 e que mais surgem nas clínicas de fisioterapia. Onde o paciente sente fraqueza muscular ao realizar atividades da vida diária ou mesmo em deambular.

Dentre as afecções, a mialgia é uma das sequelas musculoesqueléticas mais relatadas por pacientes com COVID-19, a sua relação mecânica entre músculo e vírus está associada à resposta inflamatória com grande quantidade de citocinas e ativação de células imunes. Tendo também a miosite, inflamação do músculo, que é grande estágio de complicação, gera um infarto do músculo, e associa-se a outras doenças virais e à COVID-19.²⁰

Essas sequelas musculares persistem em pacientes com infecção prolongada, e essa duração de tempo inclui caquexia e sarcopenia. A caquexia provoca redução da massa muscular após doença grave; e a sarcopenia é a perda muscular relacionada com o envelhecimento, e a má-nutrição e inatividade; ambas diminuem a massa muscular e a infiltração de gordura. E as

mudanças no tecido ósseo e articular envolvem a artralgia que está associada à mialgia nos relatos dos pacientes, em que ocorre uma diminuição da densidade óssea, devido ao tratamento com corticosteroides. Essas alterações reduzem a capacidade funcional e a qualidade de vida desses pacientes.²¹ A COVID-19 representa um desafio para os profissionais de saúde por apresentar manifestações clínicas semelhantes a um quadro de gripe, o que gerou preocupação à população mundial e à comunidade científica.

A fraqueza muscular abrange a polineuropatia associada a doenças críticas, miopatia e neuromiopatia. Além disso, a perda de massa muscular é precoce e ocorre após 15 dias de internação de doenças críticas – sendo mais grave entre as pessoas com falência de vários órgãos.²²

Segundo Stam²³ et al. (2020), quanto maior o tempo de internação dos pacientes que são submetidos a tratamento intensivo em UTI, maiores são as chances de complicações físicas, emocionais e cognitivas. As chances de lesões musculares também aumentam com este tempo de internação pelo imobilismo e drogas geralmente utilizadas para o tratamento do estágio mais avançado da doença.

A atrofia do músculo por desuso ocorre rapidamente e geralmente ocorre como consequência de lesões ou doenças que necessitem de imobilização de um membro ou de repouso no leito, como é o caso da COVID 19 onde os pacientes por ter ficado muito tempo internados ou mesmo em UTI na utilização de ventilação mecânica invasiva, ficam inativos em suas funcionalidades musculares, daí o músculo enfraquece e perde a força. Dependendo da saúde da pessoa, esse tipo de atrofia pode ser revertido parcialmente ou totalmente com a prática de fisioterapia.²²

Sintomas como dor, dificuldade para locomoção e para tolerar os exercícios e disfunção neuromuscular mesmo após a cura são geralmente encontrados nesses pacientes, o que corrobora com as queixas do paciente em questão.

Os medicamentos utilizados com objetivo de tratar os pacientes infectados e principalmente os que chegam em estado grave, possuem efeitos

adversos que atingem diretamente o sistema muscular. Entre os medicamentos comumente utilizados estão Hidroxicloroquina, Azitromicina e Heparina, que podem levar a fraqueza muscular, lesão muscular, miopatia, dificuldade de controle muscular, atrofia, osteonecrose e entre outros efeitos adversos.²⁴

Outra manifestação clínica importante é a dor musculoesquelética, presente até mesmo em pacientes com sintomas leves.²⁵ Alguns pacientes infectados pela COVID-19 permanecem com dor musculoesquelética após a cura e alta hospitalar. O que demonstra a importância da reabilitação terapêutica precoce em pacientes internados em UTI e possivelmente a continuidade ambulatorial deste acompanhamento.

2.4 O FISIOTERAPEUTA NO TRATAMENTO PÓS COVID

O fisioterapeuta tem um papel fundamental já que uma parcela significativa dos recuperados continua necessitando de fisioterapia por um longo tempo após COVID-19, tanto nos casos de desospitalização, quanto nos casos de cura em isolamento.²⁶

Para AVILA et al (2020),

O melhor protocolo de atendimento fisioterapêutico ainda não foi estabelecido, porém, pesquisas sugerem que as limitações funcionais após a COVID-19 se assemelham bastante com o quadro apresentado por pessoas com doenças pulmonares obstrutivas crônicas (DPOC). Desse modo, o processo inicial de reabilitação desses pacientes se pautará na descrição da literatura a respeito das sequelas específicas da COVID-19, bem como nas estratégias apontadas e certificadas por diversas diretrizes para o atendimento de pacientes com DPOC.²³

A fisioterapia Pós-Covid visa amenizar sequelas, recuperando a funcionalidade musculoesquelética, neurológicas, vasculares e no tratamento respiratório, restaurando as funções pulmonares por perda de capacidade respiratória.²⁷

2.4.1 TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO NA ATROFIA MUSCULAR

O programa de fisioterapia nas reabilitações musculoesquelética deve respeitar a gravidade das sequelas, idade do paciente, níveis de condicionamento físico anteriores e comorbidades pré-existentes. Além disso, é importante levar em consideração as demandas funcionais específicas em que o paciente está inserido, implementando estratégias que visam a prevenção dos problemas ou a sua reincidência, a fim de assegurar que as pessoas que sofrem de problemas musculoesqueléticos desfrutem de uma vida com qualidade e independência.

2.4.1.1 AVALIAÇÃO

Para você estabelecer um plano de intervenção adequado é essencial a realização de uma avaliação criteriosa, no sentido de ter uma percepção global do problema e as especificidades físicas, emocionais e sociais, como também testes motores para verificar paralisia ou fraqueza e verificação dos exames que o paciente possa ter realizado. Com o resultado desta avaliação em mãos, você terá uma ideia clara do “cenário” no qual o seu paciente está inserido, e suas limitações.

O processo de reabilitação tem início na avaliação global, onde se verifica a funcionalidade, alterações psicológicas, nutricionais e cognitivas do paciente, levando a traçar um plano fisioterapêutico mais adequado a cada paciente. Com base na avaliação é traçado uma linha de tratamento individual aplicado na continuidade de cuidado pós alta hospitalar, com o intuito de recuperar independência nas AVDs, recuperar funcionalidade de forma mais breve possível.²³

Não basta saber apenas da patologia, mas também saber quais métodos de avaliação e quais escalas disponíveis podem ser utilizadas para que a avaliação se torne mais rica em detalhes. Além disso, a utilização de escalas durante a avaliação ajuda a acompanhar a evolução do tratamento escolhido, e comprovar ao paciente seu desenvolvimento, garantindo assim uma maior aderência as atividades propostas.²⁸

No caso de atrofia utilizamos algumas escalas como a MRC para avaliar força muscular é um instrumento que deve ser realizada o mais precocemente

possível quando o paciente está acordado e com condições de colaborar com a avaliação; A Escala de Ashworth modificada é uma escala subjetiva que avalia o tônus em graus de 0-4. Ela tem se mostrado confiável e é a escala mais citada na literatura do tratamento da espasticidade, tanto em adultos como em crianças; A escala de Borg, também conhecida como escala de percepção subjetiva do esforço é uma forma de prescrição e controle do treinamento físico; E a Escala de Oxford é um sistema usado para determinar como um músculo ou grupo de músculos está trabalhando. Seu PT pode testar sua força muscular durante sua avaliação inicial e em intervalos regulares para determinar seu progresso durante a reabilitação.²⁸

Dependendo da necessidade outras escalas podem ser utilizadas como método de avaliação a priori e também durante o tratamento.

2.4.1.2 OBJETIVOS

O objetivo primário de qualquer programa de intervenção fisioterápica é a melhoria do estado funcional do indivíduo. Nos casos de atrofia muscular por desuso, a fisioterapia tem por objetivo fortalecer a musculatura de maneira global, melhorando o estado do paciente com práticas de cinesioterapia, como os exercícios resistidos que têm se mostrado eficientes promovendo a melhora da força muscular, conseqüentemente, auxiliando na melhora da capacidade funcional, realização das AVD'S e prevenindo doenças adjacentes.²⁹

2.4.1.3 CONDUTAS

A conduta para a reabilitação da atrofia musculoesquelética que vamos retratar neste estudo, é sobre o tratamento ambulatorial nos casos de pós covid 19, onde o paciente já se recuperou da Covid, como também está estável em suas funções vitais; Diante desta condição do paciente, iniciamos o tratamento das sequelas adquiridas.

Este tratamento de acordo com cada paciente ou situações e complicações encontradas podem variar o tempo, mas que em cada caso podem ser a curto prazo, quando o paciente em pouco tempo de fisioterapia já conseguiu seguir seu ritmo normal, a médio em mais ou menos três meses de tratamento já se senti recuperado ou tem aqueles que por diversas situações como não

realizar a fisioterapia adequadamente e/ou não seguir as recomendações, ou mesmo por sua condição ser bem mais grave, que precise de um prazo mais longo de tratamento.

A recomendação atual para os casos mencionados acima é consumir quantidades adequadas de proteínas/aminoácidos, realizar estimulação precoce usando carga mecânica (através de estimulação elétrica, exercícios terapêuticos, deambulação, etc.).²⁰

Como estamos falando de reabilitação pós covid 19, não podemos deixar de realizar treino respiratório, mesmo que nosso foco seja a atrofia do músculo; assim, na maioria dos casos, pode se realizar sessões de **60 minutos**, 3 a 5 vezes por semana, com exercícios de aquecimento, expansão pulmonar, mobilidade torácica, exercícios respiratórios acompanhados com movimentos dos membros superiores e inferiores, ou posicionamento adequado para uma reabilitação eficaz.³⁰

A hidroterapia deve ser considerada como uma alternativa, porque utiliza os efeitos físicos, fisiológicos e cinesiológicos, advindos da imersão do corpo em piscina aquecida, como recurso auxiliar da reabilitação, ou na prevenção de alterações funcionais. E tem como objetivo a recuperação do sistema respiratório, funcional e locomotor, é recomendada como complemento à fisioterapia convencional.¹⁷

O treinamento aeróbio como caminhada, corrida, natação sempre deve ser utilizado na reabilitação de pacientes pós-COVID-19, pois gera impactos importantíssimos sobre a capacidade aeróbia e funcional dos pacientes e pode variar entre intercalada no início do tratamento e contínua quando estiver apto a executar com mais intensidade.²⁰

A proposta de recuperação do paciente pós-COVID é focada em treino aeróbico, com o intuito de aumentar a tolerância desse indivíduo ao exercício, a utilização de exercícios resistidos, com o objetivo de ganho de força muscular e treino da musculatura inspiratória, para adquirir uma melhor complacência pulmonar. (BOTELHO,2021)³¹

A atrofia e fraqueza muscular são comuns em pacientes com longo período de internação e muitos estudos descobriram que o treinamento de força

pode melhorar não apenas a força muscular, mas também a qualidade de vida. Pesos livres (por exemplo, levantamento de peso, halteres, bola de chumbo, etc.) ou treinamento com máquinas para braços e pernas são métodos comuns usados no treinamento de força.²⁰

Sugere-se treinamento de resistência com exercícios multiarticulares (por exemplo, supino, levantamento terra, abdominais, etc.) e nas atividades diárias, devemos estimular os pacientes a realizarem exercícios multiarticulares e uniarticular que podem ser necessários para fortalecer e corrigir desequilíbrios musculares. O treinamento com exercícios de resistência diminui a dispneia aos esforços, melhora a recuperação da frequência cardíaca e da disfunção muscular.²⁰

Agora, se existem causas neurológicas envolvidas, os exercícios, em geral, podem evitar que a atrofia se propague. Nesses casos mais graves, a eletroterapia traz resultados bem satisfatórios. Sendo usada a eletroestimulação funcional (FES) usadas correntes elétricas alternadas, favorecendo a contração muscular.³² Também a estimulação elétrica neuromuscular (NMES) usada com altas intensidades buscando gerar uma contração muscular. Ela pode ser aplicada no músculo durante o movimento ou sem que ocorra um movimento funcional; Tendo como objetivo melhorar a contração muscular, favorecer a hipertrofia, ampliar o ganho de força.

O protocolo de reabilitação ambulatorial deve começar com exercícios físicos de baixa intensidade, com o paciente na posição ortostatismo ou bipedestação (em pé) ou em sedestação (sentado). Exemplo: bicicleta ergométrica. O que evitar: qualquer atividade ou exercício físico na posição horizontal, deitado ou no solo, como ioga e abdominais. Segundo DE HOLANDA (2021),

Se possível, com monitoramento contínuo da oxigenação e da fadiga. Se o indivíduo tiver sintomas muito leves que podem ou não ser causados por COVID-19, atividades leves são recomendadas. Além disso, é necessário evitar o sedentarismo por longos períodos.³³

E ainda complementando a narrativa do autor acima, realizar monitoramento dos sinais vitais, frequência cardíaca, frequência respiratória e pressão arterial.

Silva RMV e Sousa⁶ (2020), em seu trabalho mencionam a importância do uso de exercícios e mobilizações tanto miofascial, como articular para recuperação e manutenção funcional com intuito de minimizar os déficits musculoesqueléticos decorrentes do imobilismo prolongado principalmente daqueles que passaram pela UTI. A mobilização articular é uma técnica de tratamento de terapia manual ou palpação de movimento, com o intuito de melhorar a integridade do movimento conjunto. Já a liberação miofascial refere-se à ação de destravar e reequilibrar os músculos (mio) e seus envelopes de tecido conjuntivo (fáscias). Técnica altamente especializada de alongamento, que promove sua liberação e melhora da função musculoesquelética, reduzindo desconfortos musculares, dores e mobilidade prejudicada.³⁴

O programa de tratamento, com relação a cinesioterapia ou exercícios de fortalecimento podem ser feitos na água caso a pessoa tenha dificuldades para se mover. Os fisioterapeutas podem ensinar as maneiras corretas para realizar o exercício ou mover os braços e pernas do paciente caso ele tenha problemas em mexê-los por causa das sequelas do Covid.³⁴

Estes pacientes com sequelas, certamente carecerão dos serviços de fisioterapia ambulatorial, visto que a fisioterapia auxilia no aspecto de assistência e otimização na recuperação destes indivíduos, desenvolvendo a sua capacidade funcional, motora e respiratória. E atenção precoce também possui prioridade primordial para que haja progresso no tratamento, logo, destaca-se para isto a aplicação da reabilitação motora com aquisição das habilidades fundamentais.

A duração do tratamento varia de cada paciente, mas pode ter entre seis semanas a três meses a depender da sequela. E o fisioterapeuta pode realizar reavaliações periódicas. Em geral, com seis semanas a maioria dos pacientes já apresenta uma grande melhora.

RESULTADOS

Quadro 1: Resumo dos autores utilizados na Pesquisa

Nº	AUTOR/ANO	TÍTULO	BASE DE DADOS	FRAGMENTO DO ESTUDO
1	SVS/Ministério da Saúde. 2020	Infecção humana pelo novo coronavírus	ARQUIVOS DE SAÚDE DO GOVERNO	Mais de um ano e meio depois do primeiro caso de COVID-19, a doença já matou mais de três milhões e meio de pessoas em todo o mundo.
2	TARAZONA-FERNÁNDEZ et al. 2021	Doença prolongada ou sequelas pós-COVID-19	DIALNET	Já os sintomas motores são fraqueza muscular generalizada, deficiência de habilidades motoras, limitação de funcionalidade e limitação de atividades de vida diárias (AVDs).
3	DALAKAS. MC. 2011	Doenças do músculo e da junção neuromuscular	Livro da editora ACP Medicine	Em casos de fraqueza ou má nutrição do músculo, primeiro ocorre perda de gordura corporal, mas esta pode progredir para atrofia muscular se sua duração é prolongada; e o tratamento de reversão envolve terapia
4	SILVA, R.M.V.; SOUSA, A.V.C. 2020	Fase crônica da COVID-19	SCIELO	Considerando o cenário atual da saúde mundial, evidencia a relevância da atuação fisioterapeuta, sendo profissional de linha de frente no atendimento aos pacientes com essa doença e na prevenção e reabilitação dos agravos pós-COVID19.
5	RAMAANI SL et al. 2021	Envolvimento musculoesquelético da COVID-19: revisão de exames de imagem	PUBMED	Dentre as afecções, a mialgia é uma das sequelas musculoesqueléticas mais relatadas por pacientes com COVID-19.

Nº	AUTOR/ANO	TÍTULO	BASE DE DADOS	FRAGMENTO DO ESTUDO
6	CARCI. 2022	Entenda como tratar atrofia muscular com fisioterapia	CARCI OFICIAL	A fisioterapia pós-Covid visa amenizar sequelas, recuperando a funcionalidade musculoesquelética, neurológicas, vasculares e no tratamento respiratório, restaurando as funções pulmonares por perda de capacidade respiratória.
7	FARIAS I S R, & Rodrigues T S. 2009	Exercício Resistido	Livro editora São Paulo	Nos casos de atrofia muscular por desuso, a fisioterapia tem por objetivo fortalecer a musculatura de maneira global, melhorando o estado do paciente.
8	BOTELHO, F. S; FONTANA, A. D; PITTA. 2021	Diretrizes de reabilitação fisioterapêuticas na síndrome pós-covid-19	SCIELO	A proposta de recuperação do paciente pós-COVID é focada em treino aeróbico, com o intuito de aumentar a tolerância desse indivíduo ao exercício.
9	NOGUEIRA, T. L. et al. 2021	Pós covid-19: as sequelas deixadas pelo SarsCov-2	Arquivos de Saúde	Sendo usada a eletroestimulação funcional (FES) usadas correntes elétricas alternadas, favorecendo a contração muscular.
10	PEREIRA E, et al. 2021	Importância da fisioterapia frente a pandemia provocada pelo novo Coronavírus.	BRAZILIAN JOURNALS	Os fisioterapeutas podem ensinar as maneiras corretas para realizar o exercício ou mover os braços e pernas do paciente caso ele tenha problemas em mexê-los por causa das sequelas do Covid

Fonte: O próprio autor

FLUXOGRAMA

Fonte: O próprio autor

Diante das pesquisas realizadas, as alterações Musculoesqueléticas no Pós Covid 19 acontecem pelo tempo de internação, em alguns casos na UTI.²⁰ Nesta condição surge afecções como a mialgia, miosite, persistindo em pacientes com infecção prolongada. Além disso estas sequelas afetam pessoas que tem outras doenças envolvidas.²²

Ainda depois da cura do COVID é que as sequelas aparecem, como dor musculoesquelética e atrofia. Por isso a importância da reabilitação fisioterapêutica depois da cura da COVID com continuidade ambulatorial.²⁵

O tratamento fisioterapêutico constatado que é de fundamental importância para a recuperação de um paciente com atrofia Pós Covid 19.²⁶ Visa

amenizar sequelas, recuperar a funcionalidade muscular e outras sequelas que possam ter sido deixadas pelo COVID. E todo este tratamento começa com a avaliação global do paciente, para poder traçar um plano de tratamento adequado aquela pessoa, com o objetivo de recuperar a independência, funcionalidade e força muscular.²³

A Avaliação, Objetivos e Conduas diante dos estudos se percebeu que essas atrofas são revertidas parcialmente ou totalmente. Neste sentido para que o programa de tratamento der certo, é necessário que na avaliação se verifique a gravidade das sequelas, idade, condicionamento e comorbidades, com ações que previnam problemas e restaurem a qualidade de vida.⁶

No tratamento fora do ambiente hospitalar, a fisioterapia vem no intuito de fortalecer a musculatura, com práticas de cinesioterapia, exercícios resistidos.²⁹ Também estimulação elétrica, exercícios terapêuticos, deambulação. Outro é a hidroterapia que auxilia na recuperação dos sistemas do corpo. Estas condutas podem ser realizadas também com mobilizações tanto miofascial, como articular para recuperação e manutenção funcional que promove sua liberação e melhora da função musculoesquelética, reduzindo desconfortos musculares, dores e mobilidade prejudicada.

A duração do tratamento varia dependendo de cada caso, das condutas utilizadas de acordo com a sequelas e de como se comporta no tratamento.

CONCLUSÃO

O trabalho realizado atingiu todos os objetivos estipulados, onde tivemos como foco alcançado a descrição de forma detalhada com embasamento em diversos autores sobre a atrofia musculoesquelética, como também a COVID 19;

Os estudos bibliográficos também tiveram êxito, onde pesquisamos pela internet em diversos sites, que nos deram um embasamento bem amplo.

Outro objetivo alcançado no trabalho foram os exemplos de avaliação, objetivos e condutas que diante do embasamento de diversos autores acabamos por ter conhecimento de diversos tratamentos fisioterapêuticos que ajudam no melhoramento ou total cura da atrofia musculoesquelética.

Com isso mostramos que a fisioterapia é de fundamental importância no tratamento dos pacientes com atrofia no Pós COVID 19 e que o reconhecimento foi bem visualizado neste trabalho.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, Ministério da Saúde. **Infecção humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV)**. Boletim Epidemiológico 2020. Disponível em: <https://portal.arquivos2.saude.gov.br>.
2. TARAZONA-FERNÁNDEZ, A.; RAUCH-SÁNCHEZ, E.; HERRERA-ALANIA, O.; GALÁN-RODAS, E. **Enfermedad prolongada o secuela pos-COVID-19**. 2020. Disponível em: Dialnet-EnfermedadProlongadaOSecuelaPosCOVID19-7887396.pdf Acesso em: 17/04/2021.
3. NASSR, Gabriel Nasri Marzuca. **Atrofia muscular esquelética: relação entre ciências básicas e aplicadas**. Disponível em <https://www.scielo.br>. Acesso em 29 de abril de 2023.
4. Jackman RW, Kandarian SC. **The molecular basis of skeletal muscle atrophy**. Am J Physiol Cell Physiol. 2005.
5. DALAKAS. MC. **Doenças do músculo e da junção neuromuscular**. ACP Medicine, 2011.
6. NEVES, Patrícia Santos das; Souza, Jamile Santos. **Os efeitos deletérios da imobilidade no leito e a atuação fisioterapêutica: revisão de literatura**. 2009. Consultado em 27 de maio de 2021.
7. SILVA, R.M.V.; SOUSA, A.V.C. **Fase crônica da COVID-19: desafios do fisioterapeuta diante das disfunções musculoesqueléticas. Fisioterapia em Movimento**. v.33, mai. Disponível em: www.scielo.br 2020.
8. ALBUQUERQUE, Rodolfo Pires de. **Como surgiu o coronavírus e como afeta a população mundial**. NotreDame Intermédica. Disponível em <https://www.gndi.com.br/saude>. Acesso em: 28 de abril de 2023.
9. GRUBER, Arthur. **Covid-19: o que se sabe sobre a origem da doença**. Jornal da USP. Disponível em <https://jornal.usp.br>. Acesso em 29 de abril de 2023.
10. VALVERDE, Ricardo. **O que são mutações, linhagens, cepas e variantes?** FIOCRUZ. Disponível em <https://portal.fiocruz.br>. Acesso em 29 de abril de 2023.

11. BEM ESTAR. **Qual a origem do Novo coronavírus.** Disponível em <https://g1.globo.com/bem-estar>. Acesso em: 29 de abril de 2023.
12. FERNANDES, Gisele Mello. **Acometimento do sistema muscular pela COVID-19 e exercício físico como forma de prevenção e tratamento: revisão bibliográfica.** Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento. Ano 06, Ed. 07, Vol. 06, pp. 150-160. Julho de 2021. ISSN: 2448-0959, Link de acesso: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br>.
13. SISTEMA NACIONAL DE SAÚDE (SNS). **Temas da Saúde COVID 19.** Disponível em <https://www.sns24.gov.pt/tema/doencas-infecciosas>. Acesso em 02 de outubro de 2022.
14. NATHAN VICTOR. Ministério da Saúde. **Dengue e COVID 19: conheça os sinais das duas doenças.** Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2022>. Acesso em 06 de dezembro de 2022.
15. MINISTÉRIO DA SAÚDE. **Diagnóstico: Saiba como é feito o diagnóstico dos casos de Covid-19 no Brasil.** Disponível em <https://www.gov.br/saude>. Acesso em 29 de abril de 2023.
16. COFEN. Conselho Federal de Enfermagem. **Nova Onda de COVID 19.** Disponível em: <http://www.cofen.gov.br/nova-onda-de-covid-19>. Acesso em: 06 de dezembro de 2022.
17. FREITAS NETTO et al. **Análise da gravidade da Pandemia de COVID 19. 2020. Artigo de Opinião.** Disponível em: <http://scielo.iec.gov.br>. Acesso em 02 de outubro de 2022.
18. DISSER NP, DE MICHELI AJ, SCHONK MM, KONNARIS MA, PIACENTINI AN, EDON DL, et al. **Musculoskeletal Consequences of COVID-19.** J Bone Joint Surg Am. 2020.
19. SILVA, Hugo Ary O. R., CRUZ, Julia Amim. **Fraqueza Adquirida em Unidade de Terapia Intensiva.** Disponível em: <https://portal.secad.artmed.com.br>. Acesso em 29 de abril de 2023.
20. RAMAANI SL, SAMET J, FRANZ CK, HSIEH C, NGUYEN CV, HORBINSKI C, et al. **Musculoskeletal involvement of COVID-19: review of imaging.** Skeletal Radiol. 2021.
21. AVILA, P.E.S.; PEREIRA, R.N.; TORRES, D.C.; **Guia de orientações fisioterapêuticas na assistência ao paciente pós COVID-19.** 2020. Disponível em: Acesso em: 15/04/2021.
22. STAM HJ, STUCKI G, BICKENBACH J; **European Academy of Rehabilitation Medicine. Covid-19 and Post Intensive Care Syndrome: A Call for Action.** J Rehabil Med. 2020.

23. DE GIORGIO MR, DI NOIA S, MORCIANO C, CONTE D. **The impact of SARS-CoV-2 on skeletal muscles.** Acta Myol. 2020.
24. KEMPI HI, CORNER E, COLVIN LA. **Chronic pain after COVID-19: implications for rehabilitation.** Br J Anaesth. 2020.
25. MARTINEZ, B.P.; ANDRADE, F.M.D.de E; MARTINS, J.A.; et al. **Papel do Fisioterapeuta em diferentes cenários de atuação à COVID-19.** 2020. Disponível em: Acesso em: 12/04/2021.
26. MELERO, Maria Beatriz. **Atrofia Muscular.** 2020. Disponível em: <https://www.minhavidacom.br/saude/temas/atrofia-muscular>. Acesso em 02 de outubro de 2022.
27. CARCI BLOG – OFICIAL. **Entenda como tratar atrofia muscular com fisioterapia.** Disponível em: <https://blog.carcioficial.com.br/como-tratar-atrofia-muscular/>. Acesso em 06/12/2022.
28. SOUZA, Luan. **Escalas de Avaliação Neurológica.** 2018. Disponível em: <https://praticandofisio.com>. Acesso em 20/05/2023.
29. FARIAS I S R, & Rodrigues T S. **Exercício Resistido - Na saúde, na doença, no envelhecimento.** (s.n). São Paulo: 2009.
30. OLIVEIRA, Adrielle. **O que é fisioterapia cardiorrespiratória?** 2019. Disponível em: <https://educamaisbrasil.com.br>. Acesso em 20/05/2023.
31. BOTELHO, F. S; FONTANA, A. D; PITTA, F. **Diretrizes de reabilitação fisioterapêuticas na síndrome pós-covid-19.** <https://crefito4.org.br>, 2021.
32. NOGUEIRA, T. L., da Silva, S. D. A., da Silva, L. H., Leite, M. V. S., da Rocha, J. F. A., & Andreza, R. S. **Pós covid-19: as sequelas deixadas pelo SarsCov-2 e o impacto na vida das pessoas acometidas.** Archives of Health, 2021.
33. DE HOLANDA, E. P., De Figueirêdo, T. B. J. C., Alves, N. B. F., De Aragão, E. S., & de Albuquerque Britto, D. B. L. **Alterações neuromusculares em pacientes com COVID-19.** Fisioterapia Brasil, 2021.
34. PEREIRA E, et al. **Importância da fisioterapia frente a pandemia provocada pelo novo Coronavírus.** Brazilian Journal Development, 2021.
35. SILVA, M. V. et al. **Certificação de Identidade Histórico-Cultural da Produção de Base Artesanal Mineira.** Pesquisas e Práticas Psicossociais, v. 1, n. 2, 2006.
36. GIL, A.C. **Como elaborar projetos de pesquisa.** São Paulo: Atlas, 2010.